

HABITAÇÃO SOCIAL NA AMÉRICA LATINA: OS PROJETOS DE GERMÁN SAMPER NA COLÔMBIA

Eixo Temático: O Modernismo como Cultura

Galarz, Fabiane Biedrzycka da Silva

Especialização, Mestranda do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo UFPel
fabiane.b.galarz@gmail.com

Gonsales, Célia Castro

Doutorado, Professora Associada UFPel
celia.gonsales@gmail.com

Resumo:

O urbanismo moderno, depois da segunda guerra mundial entra em nova fase onde há uma reconsideração dos dogmas do entreguerras. As novas gerações de arquitetos vão propor uma espécie de reaproximação de algumas categorias da cidade tradicional, refletindo sobre conceito de identidade, comunidade e investigando os princípios estruturais do crescimento urbano. Assim, se a estadia por cinco anos no escritório de Le Corbusier proporcionou a Germán Samper Gnecco uma imersão na doutrina modernista, ao mesmo tempo, permitiu que percebesse outros caminhos possíveis que levariam a uma aproximação mais contundente à culturas locais e à tradição. Essa realidade foi fundamental para a proposta de arquitetura e cidade formulada pelo arquiteto colombiano quando volta à sua terra natal e começa a trabalhar em projetos de programas variados, mas essencialmente com habitação de interesse social.

Palavras-chave: habitação social na Colômbia, Germán Samper, agrupações de habitação, redes alternas.

Abstract:

Modern urbanism, after World War II, enters a new phase where there is a reconsideration of the dogmas of the inter-war. The new generations of architects will propose a kind of rapprochement of some categories of the traditional city, reflecting on the concept of identity, community and investigating the structural principles of urban growth. Thus, if his stay for five years in Le Corbusier's office gave Germán Samper Gnecco an immersion in modernist doctrine, at the same time, he allowed him to perceive other possible paths that would lead to a more forceful approach to local cultures and tradition. This reality was fundamental to the architectural and city proposal formulated by the Colombian architect when he returns to his homeland and begins to work on projects of varied programs, but essentially with social housing.

Keywords: social housing in Colombia, Germán Samper, groupings of dwellings, alternate networks.

Introdução

A linha de pesquisa “Teoria, História, Patrimônio e Crítica” do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas vem desenvolvendo há algum tempo estudos relacionados às propostas arquitetônicas e urbanísticas desenvolvidas na Europa e na América Latina após 1950. Nesse período, conjuntamente com um amadurecimento e expansão dos preceitos do Movimento Moderno, acontece uma crítica veemente ao dogmatismo desses mesmos princípios tanto na Europa como em alguns países da América Latina. A manifestação desse movimento crítico muito se fez perceber em projetos de conjuntos habitacionais, como por exemplo, em experiências realizadas em cooperativas uruguaias ou concursos como o do Conjunto PREVI, no Peru.

É nesse contexto de crítica que discorre a proposta deste trabalho, que é parte da investigação de dissertação em desenvolvimento. Na pretensão de dar continuidade às pesquisas e ampliar os conhecimentos a respeito destes projetos considerados “exitosos” em termos de apropriação dos espaços por parte da comunidade, a pesquisa se apoia nas propostas de habitação do arquiteto e urbanista colombiano Germán Samper Gnecco.

Germán Samper Gnecco (1924 - 2019) se gradua arquiteto na Escola de Arquitetura da Universidade Nacional da Colômbia em 1942. Logo em seguida trabalha no escritório de Le Corbusier, em Paris, durante cinco anos. Em 1953 volta para Bogotá e começa uma profícua carreira trabalhando em vários programas. Especialmente no tema habitacional vai desenvolver, a partir de vários projetos arquitetônicos e urbanos, uma investigação permanente sobre o problema da habitação de baixa renda na América Latina.

Neste artigo, dentro de uma investigação que ainda está em seu estágio inicial, se pretende refletir sobre as questões e temas fundamentais absorvidos na Europa por parte do arquiteto e as consequências diretas ou indiretas em sua obra. Para tanto, o texto se divide em duas partes. Uma primeira que relata algumas vivências de Samper no escritório de Le Corbusier e em suas viagens pela Europa - projetos em que esteve envolvido, viagens de estudos, congressos de arquitetura. E uma segunda parte que reflete sobre alguns conceitos desenvolvidos mais tarde, já na Colômbia, a respeito de habitação e cidade e sua aplicação em dois projetos de conjuntos habitacionais.

Samper declara em várias ocasiões que, alguns anos depois de sua volta à Colômbia, ao começar a trabalhar com habitação para população de baixa renda, percebeu que as estratégias projetuais apreendidas em Paris não eram as adequadas para o contexto de seu país. Em entrevista o arquiteto declara:

Era talvez inevitável que, em algum momento, vivendo na Colômbia e experimentando sua desigualdade, eu viesse a questionar minha carreira e minha responsabilidade social [...] Para a grande maioria da população, a moradia é uma questão desafiadora e um engajamento social. Casas de autoconstrução projetadas progressivamente me vieram à mente, e comeci a me afastar da ideia urbanística de “unidades habitacionais” criadas para liberar o solo abaixo delas. Distanciei-me dos proponentes da cidade de jardim horizontal e vertical e comeci a me concentrar na ideia de habitações baixas, compactas e de alta densidade. Comeci a explorar novas formas de ocupar o espaço, áreas urbanas moldadas pela arquitetura que me colocaram em um curso radicalmente diferente daquele da “cidade radiante” de Le Corbusier (O’BYRNE OROZCO e DAZA, 2010, p. 149).

É justamente esse “recorrido” do arquiteto, que começa com sua formação acadêmica em um contexto onde a modernidade já começa a se instalar, continua em sua experiência europeia, especificamente no ateliê do “grande mestre” da arquitetura moderna e tem seu

ápice em uma reinterpretação dos preceitos apreendidos dentro de uma realidade muito local, que embasa as reflexões aqui desenvolvidas.

A formação acadêmica e a experiência europeia

Samper ingressou na Escola de Arquitetura da Universidade Nacional da Colômbia no ano de 1942 e conheceu os preceitos do Movimento Moderno durante seus estudos. Além de acesso à literatura com abordagem dos conceitos e obras do movimento teve contato tanto com professores europeus como com professores colombianos que haviam regressado da Europa e da América do Norte e difundiam suas ideias vanguardistas. Samper e sua geração foram contagiados pelas ideias inovadoras, principalmente do mestre franco-suíço Le Corbusier, que visitou Bogotá em 1947, e foi seguido, durante sua instância na cidade, por uma legião de estudantes (SAMPER, 2003).

Tão logo ocorreu sua formatura, em junho de 1948, Germán Samper conseguiu uma bolsa de estudos do governo francês para estudar no Instituto de Urbanismo em Paris, fato que facilitou a oportunidade do recém-graduado arquiteto de trabalhar no atelier do mestre Le Corbusier durante cinco anos, de 1948 a 1953 (SAMPER, 2003).

Na Europa, Samper encontrou arquitetos, engenheiros e demais profissionais da construção civil empenhados na urgente empreitada de reerguer a França devastada pela guerra. O déficit habitacional estava em um nível sem precedentes (KROLL, 2016).

No escritório de Le Corbusier também havia a ênfase em propostas que abordavam esse contexto e a habitação em larga e pequena escala era um dos principais temas desenvolvidos - com a Unidade de Habitação de Marselha como projeto fundamental. Ali Samper iniciou sua experiência no campo da pesquisa da habitação participando de vários projetos do mestre.

Além de acompanhar o projeto da Unidade de Habitação (1947) - que estava em desenvolvimento nos primeiros anos de sua instância no escritório - trabalhou em vários outros projetos de habitação como as Casas Jaoul (1951), o grupo de casas Roq e Rob (1949), com a colaboração de Rogelio Salmona onde se “utilizou o sistema estandarizado com as medidas do Modulor 2,26x 2,26 m” (SAMPER, 2003, p. 40). Outro projeto, do qual esteve encarregado, segundo o próprio arquiteto, foram as propostas de habitação no Plano Piloto de Bogotá.

Dois temas foram essenciais nesse período de aprendizagem para o jovem arquiteto: a pesquisa da habitação compacta e a aproximação à arquitetura “popular”, vernácula por parte de Le Corbusier.

O primeiro tema apostava na ideia de espaços privados mínimos que permitiria, juntamente com outras estratégias arquitetônicas e urbanísticas, o logro de altas densidades. O segundo tema apontava para uma suavização em relação ao paradigma da máquina e a aposta nas potencialidades de investigação tipológica e material da arquitetura vernácula – no caso de Corbusier, a mediterrânea.

A Unidade de Habitação de Marselha (1947) é uma síntese das investigações que Le Corbusier vinha desenvolvendo desde o entreguerras e vai se tornar uma referência fundamental para a geração de Samper. Como aponta Gustavo Carrasco Pérez (1988, *online*):

Trata-se efetivamente de um projeto de grande magnitude não somente do ponto de vista construtivo, mas também do ponto de vista social; uma vez que compreendia inclusive a presença de uma cooperativa de abastecimento de atenderia às 1600 pessoa, trazendo os produtos alimentícios diretamente dos centros de produção, sem intermediários.

A intenção de Le Corbusier era fazer uma “cidade-jardim vertical” com foco na vida comunitária, uma unidade de “tamanho conforme” - como indicava o arquiteto -, alojando 1600 habitantes com todos os serviços que uma comunidade requer. “Durante minha estadia foi projetado e construído este edifício” informou Germán Samper (2003, p. 36). O edifício com dezoito pavimentos, tem espaços de estar, espaços comuns e públicos. A organização espacial das unidades residenciais é particularmente o aspecto mais interessante: as unidades ocupam toda a largura do edifício, e os espaços de estar com pé-direito duplo permitem um corredor a cada três pavimentos (KROLL, 2016). O estreitamento das unidades permitiu a inserção de grande número de unidades no edifício, aumentando a densidade demográfica. Le Corbusier acreditava que a cidade adequada para o homem moderno deveria ser constituída de espaços privados pequenos e bem planejados e equipados e grandes espaços coletivos para recreação e lazer (CARRASCO PÉREZ, 1988).

Em 1949, Le Corbusier propõe, no sul da França, o projeto das Casas Roq e Rob que seriam construídas junto à encosta do Mar Mediterrâneo, a exemplo das habitações locais. Nessa proposta, a partir da repetição de células abobadadas, continuava a investigação sobre a tipologia de casa estreita e profunda que havia começado na Unidade de Habitação de Marselha, e que agora continuava em habitações unifamiliares.

As Casas Jaoul, de 1951, vão se constituir, de certa forma como a concretização, em pequena escala, dos estudos para as Casas Roq e Rob e mais um passo na investigação sobre a organização do espaço doméstico. As casas A e B estão conectadas por um pátio, no mesmo lote. A orientação solar noroeste-sudeste prioriza a iluminação natural nas fachadas do jardim interno. O pé-direito duplo foi usado na sala de estar, proporcionando melhor iluminação e ventilação, uma estratégia presente nos projetos de habitação de Le Corbusier desenvolvidos nessa fase. Seguindo a pesquisa de materiais e técnicas vernáculas, o resgate da abóbada, elemento tradicional mediterrâneo, é uma característica igualmente evidenciada (HLADKYI, 2016).

Assim, um único vão transversal e planta livre (Unidade de Habitação); dois vãos iguais criando duas faixas espaciais longitudinais cobertas por abóbadas apoiadas sobre pilares (Roq e Rob); vãos diferentes e abóbodas apoiadas sobre três paredes portantes paralelas (Jaoul); escadas localizadas em eixo perpendicular ou paralela à parede de acesso na habitação, são apenas algumas das estratégias projetuais que Le Corbusier vai experimentar nos anos em que Samper trabalha em seu escritório.

Por fim, Samper cita também duas “mansões” para a Índia como projetos sendo realizados no escritório da Rua Sèvres no momento de sua instância: a Casa Shodhan (1951) e a Casa Sarabhai (1952). Também nessas casas de grandes dimensões, Le Corbusier continua suas experimentações espaciais e construtivas: estrutura *dominó* com grandes elementos de concreto em bruto (Shodhan), abóbadas de tijolo apoiadas em paredes paralelas (Sarabhai).

Durante seu período de permanência em Paris, Samper teve a oportunidade de viajar por alguns países europeus e conhecer obras que agregaram valor ao seu repertório profissional. Aconselhado por Le Corbusier não levou consigo câmera fotográfica, a fim de exercitar o desenho. Como resultado dessa prática organizou cadernos de viagens com croquis e anotações dos lugares que visitou, desde igrejas, palácios, praças e lugares urbanos em geral, até singelas habitações. Ficou sensibilizado, por exemplo, com a simplicidade volumétrica e com o branco absoluto de algumas construções em Ibiza, na

13º Seminário

do_co,mo,mo_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

Espanha. O arquiteto destacou também como uma construção de mercados em La Ca'D'Oro em Veneza lhe chamou a atenção por possuir dois acessos, sendo um por terra e outro por água, configurando uma habitação produtiva. Na Inglaterra, na cidade de Bath, em obras de John Wood pôde compreender que unidades habitacionais associadas configuravam conjuntos urbanos valiosos (SAMPER, 2003).

Também nessa época Samper teve a oportunidade de participar do VII, VIII e IX CIAM (Congresso Internacional de Arquitetura Moderna) (O'BYRNE OROZCO e ÁNGEL SAMPER, 2012). Estes congressos do segundo pós-guerra marcam uma nova etapa onde a hegemonia dos preceitos universalistas do Movimento Moderno começam a ser questionados. As novas gerações de arquitetos vão propor uma espécie de reaproximação de algumas categorias da cidade tradicional, refletindo sobre conceito de identidade, comunidade e investigando os princípios estruturais do crescimento urbano (MONTANER, 1993).

No CIAM VII, de 1949, em Bérgamo, Itália, as discussões se centraram na posta em prática da Carta de Atenas e, como lembra o próprio Germán Samper, “na grade CIAM (*CIAM grid*) como meio de analisar uma cidade” (O'BYRNE OROZCO e DAZA, 2010, p.135). Outro tema de discussão foram “os três estabelecimentos humanos”, publicado anos antes por Le Corbusier, que apresentava a “unidade de cultivo agrícola”, a “cidade industrial linear” e a “cidade concêntrica-radial para trocas”.

Mas nessa sétima conferência, e isso pode ter se constituído como importante referência para o jovem arquiteto colombiano, foi também onde Sert e Wiener apresentaram seu plano para Lima e Chimbote, no Peru e para Tumaco, na Colômbia. Esses planos propunham revisões significantes em relação à “cidade funcional” e expunham a preocupação dos arquitetos em relação a uma correta interpretação do centro cívico como lugar de expressões populares e a uma aproximação das culturas locais. Em Chimbote, por exemplo, são propostos uma praça central semifechada e um *paseo* de pedestres. Na zona residencial projetam a partir de uma ideia de “tapete urbano” baseado nas casas-pátio tradicionais da arquitetura vernácula, proposta esta que rompia com o canon modernista (MUMFORD, 2002).

No CIAM VIII, realizado em 1951 na Inglaterra e organizado pelo Grupo MARS, o tema protagonista é o “coração da cidade”. A proposta mantinha os critérios de zoneamento e separação de tráfego de pedestre e de automóveis, mas colocava uma maior ênfase na importância da correta solução do centro da cidade moderna para torná-la mais orgânica: cada área ou bairro necessitaria um centro ou núcleo e cada cidade deveria possuir seu “coração” ou centro cívico moderno, onde a comunidade urbana pudesse desenvolver atividades e intercâmbios culturais e comerciais. Giedion (1952, p. 159) indicava que, “ao invés do tão empregado termo “centro cívico”, a palavra do inglês antigo *core* é definida como a parte central mais profunda, o coração de tudo - ou do todo”. Este *core* seria uma espécie de fórum ou ágora, o espaço público por excelência e, na cidade do automóvel, sobretudo, o lugar do pedestre. Samper destaca em entrevista (O'BYRNE OROZCO e DAZA, 2010, p. 135) a presença dessa “quinta função” e que de certa forma “era o começo de questionamento de uma compartimentalização [Samper deve se referir ao zoneamento funcional] desenfreada”.

O CIAM XIX é o encontro onde se concretiza uma ruptura mais evidente das novas gerações com os dogmas dos velhos mestres modernos. Um grupo de jovens arquitetos liderados por Peter e Alison Smithson e Aldo Van Eyck, advoga por uma reintrodução, na arquitetura moderna, da experiência da comunidade. Para o grupo, a hierarquia das relações humanas deveria substituir a hierarquia funcional da Carta de Atenas. Conceitos como o pertencer e identidade são trazidos à tona. “Pertencer é uma necessidade básica

emocional [...] de “pertencer” provém o sentido enriquecedor de vizinhança. A rua curta e estreita do bairro miserável triunfa ali onde uma redistribuição espaçosa fracassa”, havia escrito o grupo em 1953 (MUMFORD, 2002, p. 226). Frente às discussões sobre a presença do centro cívico, acontecidas anos antes, punham a própria residência como extrato onde se podiam estabelecer relações mais imediatas entre o núcleo familiar e a comunidade (COLQUHOUN, 2005).

É curioso que Samper, sempre tão atento e preocupado com a documentação de fatos e experiências vividas não dá qualquer testemunho de uma apreensão de sua parte dessa ruptura - apesar de indicar que teve a oportunidade de conversar com Giedion, Gropius, Alvini, Sert, Rogers e Van Eyck - estes últimos, convictos representantes da nova geração. A respeito desse congresso o arquiteto colombiano destacará apenas que “se dedicou ao tema do meio ambiente” (O’BYRNE OROZCO e DAZA, 2010, p. 135).

Samper carrega essa imensa e fundamental bagagem quando volta à Colômbia: a habitação e seus serviços imediatos e a complementaridade entre o individual e o coletivo; o olhar sensível à cultura local e a riqueza da arquitetura popular como fonte de investigação projetual. Mas principalmente traz na bagagem, uma ideia clara e obstinada da necessidade de uma investigação constante, de uma *recherche patiente*.

Por outro lado, é muito importante considerar que, como foi exposto acima, o Movimento Moderno já entrava em uma nova fase nos anos de pós-guerra. Os arquitetos modernos, entre eles Le Corbusier já estavam reconsiderando uma série de “dogmas” do entreguerras e expandindo suas referências projetuais para terrenos tradicionais mais consolidados.

Assim, se a estadia na Europa proporcionou ao arquiteto colombiano uma imersão na doutrina modernista, ao mesmo tempo, permitiu que percebesse outros caminhos possíveis que levariam a uma aproximação mais contundente à culturas locais e à tradição. Essa realidade foi fundamental para a proposta de arquitetura e cidade formulada por Germán Samper alguns anos mais tarde.

A obra de Samper

Ao regressar à Colômbia, em 1953 estabeleceu escritório juntamente com Rafael Esguerra e Álvaro Sáenz, com quem trabalhou por quarenta anos (SAMPER, 2019). Em seus primeiros trabalhos com habitação social, Samper já percebeu que os princípios de Le Corbusier não se aplicavam diretamente à realidade da Colômbia e que havia de buscar soluções muito locais. Segundo O’BYRNE OROZCO (2012), Samper afirma que, diferentemente do mestre, entende que a única solução para a habitação de interesse social é a casa progressiva e produtiva, e nesse caminho dirige suas investigações. Por outro lado, havia apreendido de suas viagens na Europa e de sua análise de conjuntos urbanos colombianos, a importância da criação de lugares que despertassem um sentido de identidade nos moradores.

Nos projetos de Samper - muitos deles com participação dos usuários - é nítida a valorização do morador em suas intervenções por meio da hierarquização entre vias e espaços: destacam-se os espaços de reunião em diferentes escalas, propiciando diferentes níveis de intimidade, do espaço privado ao público (BRUM; FAGUNDES; MOSSMNN, 2016). Entre os projetos de conjuntos mais conhecidos estão o Bairro La Fragua, em Bogotá, na Colômbia no ano de 1958 e o Conjunto PREVI - *Proyeto Experimental de Vivienda* - em Lima, no Peru, em 1968.

Neste trabalho divide-se a obra de Samper em dois momentos: um primeiro, quando trabalha com pequenos conjuntos habitacionais e começa seus experimentos com as “*agrupaciones de viviendas*” (1966); e um momento posterior quando recebe encargos de conjuntos habitacionais maiores e então desenvolve seu princípio das “*redes alternas*” (1971). Como embasamento essencial desse pensamento, está sua investigação sobre o “recinto urbano”, que talvez tenha tido com referência fundamental a reflexão que começava a ser gestada nos CIAMs, aos quais o arquiteto assistiu, reforçada pela observação “atenta” e continuada dos lugares urbanos europeus e depois os de sua terra natal.

Assim são analisados dois projetos que representam esse dois momentos acima indicados: o projeto SACC/ Sidauto, de 1968, e o concurso para o Conjunto Colseguros, de 1979.

Projeto SACC/ Sidauto – Bogotá/ Colômbia (1968) – as Agrupações de Habitação

Desde seu regresso à Colômbia em 1953, Samper imergiu em investigações sobre a estrutura urbana. Na visão do arquiteto, as cidades deveriam ser densas e compactas, considerando o alto custo da infraestrutura nos países latinoamericanos. Reconhecia no modelo urbano da habitação isolada no lote a debilidade das baixas densidades, assim como no modelo do urbanismo “CIAM” a perda da relação com a vizinhança em função das excessivas alturas das edificações (O’BYRNE OROZCO e ÁNGEL SAMPER, 2012).

Quando minha geração começa a exercer a profissão, havia, desde o ponto de vista dos padrões urbanos de habitação, dois paradigmas que se impunham como legado das gerações que nos precederam: o primeiro, o movimento moderno europeu, especialmente o comandado pelo Grupo CIAM e o segundo, a influência norte-americana de conjuntos residenciais baseados em habitações isoladas, com amplos jardins frontais, que esse país havia adotado da cidade jardim inglesa (SAMPER, 2003, p. 24).

A partir de uma visão crítica desses dois modelos, desenvolveu exercícios teóricos em busca de alternativas que solucionassem o desequilíbrio entre o espaço destinado às vias de circulação e o espaço dos lotes, concluindo que, a exemplo de alguns países europeus, a melhor opção para reduzir gastos com infraestrutura e densificar o solo era a habitação de baixa altura e alta densidade (BAAD) (GERMÁN SAMPER ARQUITECTO, 2019).

Desta forma, neste estágio da investigação percebeu a necessidade de ajustar dimensões de vias e quadras, culminando no que denominou “síntese de uma doutrina”. Em suma, a doutrina consistia em aumentar o tamanho dos lotes - transformando-os em quadras - onde seria implantado um grupo de habitações que eram acessadas através de ruas para pedestres. Essa estratégia reduziria a rede veicular responsável pelos custos altos, além de propiciar o resgate da vizinhança, traçando um novo padrão urbano (SAMPER, 2003).

O arquiteto salientou a importância de utilizar agrupações pequenas, compatíveis com quadras de 100mx100m, pois não modificariam o traçado viário nem interromperiam a expansão da malha urbana, além de conformarem pátios privados e espaço semipúblico para convivência da vizinhança (SAMPER, 2003). Essa proposta de “agrupações de habitação” está embasada em grande parte em sua investigação sobre o que mais tarde chamou de “recinto urbano” (Figura 1).

Figura 1: a) Solução usual da quadra moderna; b) Solução proposta para o Bairro La Fragua (1958); c) Síntese realizada pelo arquiteto em 1966¹.

Fonte: GERMÁN SAMPER ARQUITECTO, 2019.

Um tema de fundamental importância em todas as propostas de habitação e cidade de Samper é o que diz respeito à ideia de “recinto urbano”. As cidades antigas tinham espaços morfologicamente bem estruturados, conformados pelos prédios, quadras, ruas, praças, enfim, pelos elementos arquitetônicos e urbanísticos que compunham a paisagem urbana. As convicções do movimento moderno surgiram como um contraste a essa configuração urbana tradicional, provocando uma ruptura do modelo vigente. Através de edifícios de grande altura, isolados e autossuficientes, implantados em extensos terrenos gramados, o urbanismo moderno se revelou muito individualista. Dentro de uma ideia moderna de cidade, tanto a casa norte-americana como as propostas desenvolvidas pelos participantes dos CIAM compartilhavam os mesmos princípios, desatentando para o tema do espaço público em suas propostas (SAMPER, 2003).

Samper, por sua vez, durante seus exercícios de busca por maiores densidades, se deparou com teorias que demonstravam maior efetividade da forma do claustro no que se referia ao aproveitamento do solo, quando comparado ao “edifício-torre”. O arquiteto também considerou as críticas do estudioso de morfologia urbana Roger Trancik quanto ao favorecimento conferido ao automóvel em detrimento de área para espaços públicos nas cidades modernas. Da mesma forma, atentou à recomendação de Rob Krier em resgatar a configuração de praças e ruas, buscando espaços relacionados à escala humana (SAMPER, 2003).

Sendo assim, ao longo de suas pesquisas, o arquiteto percebeu que ao buscar alternativas para densificar a ocupação do solo precisava compactar os conjuntos habitacionais - as casas antes isoladas agora se apresentariam geminadas, a distância entre a frente das casas precisava ser reduzida - e com isso formou pequenas agrupações de habitação dentro da quadra, conformando espaços públicos e ruas para pedestres. Era uma maneira diferente de raciocinar. Aos poucos constatou que poderia planejar os conjuntos urbanos pensando nos espaços vazios entre as construções e desde então passou a projetar com essa lógica - enfatizar os espaços públicos produzidos pela volumetria (GERMÁN SAMPER ARQUITECTO, 2019). A esse espaço chamou “recinto urbano”, que é o ambiente especial

¹ Na imagen c: VB-BD (*Vivienda Baja de Baja Densidad*); VA-AD (*Vivienda Alta de Alta Densidad*); VB-AD (*Vivienda Baja de Alta Densidad*).

destinado aos moradores, resgatado para o relacionamento com a vizinhança, separado do automóvel, exclusivo do ser humano (SAMPER, 2003).

O projeto requisitado pela Sociedade de Autoconstrução de Condutores da Colômbia (SACC) no ano de 1968 - denominado agrupação Sidauto - foi um dos primeiros projetos onde os conceitos de “agrupações de habitação” e de “recinto urbano” foram aplicados. Também é interessante comunicar que foi a segunda experiência de autoconstrução dirigida e autogestão na trajetória profissional de Samper. O primeiro projeto nesse formato foi o bairro La Fragua, também em Bogotá, no ano de 1958 (SAMPER, 2003). Em Sidauto a demanda de habitações era de 200 unidades distribuídas em aproximadamente 3 hectares, ou seja, um empreendimento duas vezes maior do que a primeira experiência do arquiteto nessa modalidade de construção (GERMÁN SAMPER ARQUITECTO, 2019).

Nesse empreendimento, um terreno vizinho ao bairro Quirigua foi adquirido através do Instituto de Crédito Territorial (ICT) que recomendou a execução de um projeto já experienciado anteriormente. Samper, por sua vez, sugeriu um projeto incompleto, mas com materiais de melhor qualidade e possibilidade de crescimento progressivo. Então, em assembleia, 95% dos futuros moradores optou pela proposta do escritório de Samper (SAMPER, 2003).

Nesse período as investigações de Samper sobre densidades já estavam bastante desenvolvidas e a bagagem adquirida com os numerosos exercícios teóricos e a experiência prévia com o bairro La Fragua lhe imprimiram confiança suficiente para avançar em alguns aspectos. Assim que, no projeto de Sidauto o arquiteto se aventurou a planejar primeiramente os espaços públicos, criando um conjunto de pequenas praças e largos distribuídos no interior da quadra em formato de L, acessadas por ruas e ruelas exclusivas para pedestres. Os automóveis somente penetravam nas duas áreas de estacionamento coletivo. Essa organização espacial tinha como objetivo retomar o lugar de encontro da vizinhança, criando recintos urbanos adequados à escala humana (Figura 2a).

Os estudos em relação à habitação compacta tinham aqui segmento - depois do conjunto La Fragua (1958) e Carimagua (1966) onde testou variados formatos de terrenos, neste projeto Samper testou pela primeira vez o lote quadrado - que vai se tornar o formato mais usual em seus projetos - dividindo a metade da área em construção e a outra em pátio (GERMÁN SAMPER ARQUITECTO, 2019). A residência seguia a ideia da habitação compacta com possibilidade de crescimento progressivo, o mesmo modelo adotado pelo arquiteto em La Fragua com o sistema de “esforço próprio e ajuda mútua”. Como indica o arquiteto (GERMÁN SAMPER ARQUITECTO, 2019), apesar de utilizar uma única planta, ao rotacioná-la de quatro maneiras diferentes no interior da quadra buscou proporcionar pluralidade à agrupação.

A proposta de Samper era iniciar a casa com um ambiente grande - que serviria de quarto-sala - e ainda banheiro e cozinha, com cobertura em telha tipo canaleta. Em uma etapa posterior, havia previsão de criar três quartos em um pavimento superior e, para tanto, já se propunha uma estrutura compatível com o crescimento verticalizado da habitação (SAMPER, 2003) (Figura 2b).

Figura 2: a) Implantação original do projeto urbano; b) Planta baixa das habitações.
Fonte: SAMPER, 2003.

Projeto para o concurso Colseguros - Bogotá/ Colômbia (1979) - as Redes Alternas

Apesar de ter sido um tema pouco experimentado na prática, por requerer áreas grandes de aplicação, o tema das “redes alternas” foi um conteúdo de relevância nas pesquisas de Samper gerando, segundo o arquiteto, um novo “padrão urbano”. As poucas oportunidades que teve para testar esses princípios de desenho foram em concursos ou contratações canceladas por razões econômicas (SAMPER, 2003).

Foi através da contratação de peritos no ano de 1971, que o Instituto de Crédito Territorial e o Departamento Administrativo de Planejamento Nacional realizaram o estudo de normas mínimas de urbanização aos moldes do que se fazia em países desenvolvidos. Para o plano urbano foi criado um modelo teórico de sistema viário e alguns padrões de habitação adequados à população de baixa renda (SAMPER, 2003).

A essência das redes alternas está na hierarquização do sistema viário da cidade. A ideia fundamental é criar uma estrutura que contemple as distintas necessidades de veículos e pedestres, sobretudo retomando a escala humana na dinâmica do urbanismo moderno. Samper não negou a malha tradicional, apenas ajustou uma nova trama à retícula existente. No modelo tradicional - herança dos espanhóis - se selecionava o tamanho do lote e conseqüentemente se conformavam as quadras e as ruas. O que Samper propôs foi alterar a ordem do planejamento - iniciando pela rede viária e alternando o uso das vias para carros e pedestres - e então promovendo quadras maiores, com possibilidades variadas de formas e dimensões dos lotes em busca de racionalidade e economia (SAMPER, 2003).

Com a utilização das “superquadras” - assim chamadas por Samper - surgiram outras alternativas de tratamento do espaço interno das quadras: criação de praças, largos, recantos, caminhos para pedestres, visuais diferenciadas. As superquadras propostas por Samper podem ser traduzidas por uma mescla da superquadra moderna e seus edifícios isolados com a quadra tradicional e seus prédios periféricos formando a rua corredor. E apesar de esporadicamente o veículo ter acesso ao interior da quadra, sempre o pedestre é tratado como o protagonista nas proposições do arquiteto.

Conforme Samper, no momento do concurso de Colseguros (1979) a investigação teórica do tema “redes alternas” havia atingido um nível satisfatório de maturidade conceitual para propor estratégias inovadoras em se tratando de desenho urbano (GERMÁN SAMPER ARQUITECTO, 2019).

Neste concurso Samper vislumbrou a possibilidade de aplicação do princípio das redes alternas, ou seja, a separação das vias para pedestres e veículos, privilegiando a escala

humana, uma preocupação constante nos projetos do arquiteto. A partir daí propôs uma via principal linear restrita aos pedestres que atravessava todo o loteamento, interligando as quadras ao longo do percurso. Todo trajeto no interior das quadras somente era acessível aos pedestres. De forma secundária e alternadamente foi disposto um par de vias veiculares que atendiam às quadras e levavam às garagens subterrâneas (GERMÁN SAMPER ARQUITECTO, 2019) (Figura 3a).

Margeando o loteamento foram propostos edifícios sinuosos de caráter multifamiliar. Os prédios para habitação coletiva foram estabelecidos em altura na intenção de aumentar a densidade ocupada do solo. Já as agrupações de habitações unifamiliares foram distribuídas em uma das extremidades do conjunto (SAMPER, 2003). A diversidade nas tipologias residenciais e de organização de quadra se justificava pela busca de um bairro com organização semelhante a das cidades em sua dinâmica urbana, onde o público tem características e necessidades diferentes. Propunha ainda a localização de locais comerciais nos pavimentos térreos dos edifícios (GERMÁN SAMPER ARQUITECTO, 2019) (Figura 3b).

Em uma das extremidades da área foi implantado um prédio semicircular destinado à sede da empresa. O prédio tem uma característica monumental e está estrategicamente localizado no acesso ao bairro, servindo como uma grande pórtico de entrada.

Figura 3: a) Implantação do projeto urbano; b) Edifícios multifamiliares e garagens subterrâneas.

Fonte: GERMÁN SAMPER ARQUITECTO, 2019.

Considerações finais

É interessante constatar que não somente Samper teve a experiência direta com Le Corbusier - se tornando a obra do arquiteto francosuíço uma referência para o seu trabalho - mas estudou também as referências de Le Corbusier. Em reflexão publicada em 2003 expõe, entre outras coisas: “Em La Cartuja de Ema (Itália) Le Corbusier descobre que podem conviver e se complementam o individual e o coletivo” (SAMPER, 2003, p. 37).

E assim como as referências corbusianas, outros referenciais surgiram através das viagens que realizou durante sua permanência na Europa e no momento de seu retorno à Colômbia. A bagagem adquirida por Samper no início de sua carreira impressionou significativamente sua produção. As propostas arquitetônicas e urbanísticas elaboradas pelo arquiteto refletem as ideias discutidas desde os primórdios de sua caminhada profissional, mas amadurecidas ao longo dos anos por constante pesquisa.

Desde sempre movido pela preocupação com a provisão de habitação em países latinoamericanos e com os espaços públicos gerados nas cidades, empenhou sua pesquisa especialmente na busca pela melhoria da qualidade de vida urbana. O estudo da problemática da estrutura urbanística - tendo em vista que a cidade é o suporte da habitação - do desenvolvimento socioeconômico das comunidades e da transformação do caráter urbano em busca de cidades mais humanizadas foram os três principais tópicos norteadores

das investigações de toda a vida de Samper.(O'BYRNE OROZCO e ÁNGEL SAMPER, 2012).

Durante seus estudos percebeu que existia uma outra opção de ocupação do espaço público além da cidade-jardim e da cidade vertical. Através de suas observações constatou que a cidade se produz através da continuidade de unidades, por conjuntos compactos que geram densidades mais altas. Na opinião de Samper, a única solução alternativa para os pobres era a habitação baixa de alta densidade. Então formulou a hipótese de um modelo diferenciado que consistia na habitação baixa de alta densidade. Nesse caminho constatou que pensar a unidade da habitação não era o mais importante, mas sim pensar como as habitações se agrupam e formam os conjuntos que formam as cidades. Essas agrupações são as responsáveis pela criação dos novos padrões urbanos (SAMPER, 2003).

As investigações de Samper sobre habitação perduraram por toda sua vida e somente foram encerradas no dia 22 de maio de 2019 por ocasião de sua morte. Entretanto as pesquisas realizadas pelo arquiteto, principalmente no que se refere à habitação de interesse social, são valiosas e didáticas. Todo o material desenvolvido foi detalhadamente registrado, seja nos cadernos de apontamentos, de viagens, nos rascunhos das propostas ou nos planos originais de seus projetos, e cuidadosamente guardado no acervo particular de Samper. Em 2012, através de uma exposição e da publicação de um livro, a trajetória do arquiteto foi amplamente divulgada.

O legado deixado por Samper possibilita refletir sobre novas alternativas de pensar as cidades. Os conceitos de agrupações, redes alternas e recinto urbano apenas abriram espaço em um amplo campo de pesquisa. Os sistemas urbanos continuam carecendo de soluções para a habitação e para os espaços coletivos, tanto privados quanto públicos. Essas soluções são de ordem social, econômica e, principalmente humana, afinal as cidades foram feitas para as pessoas. O caminho aberto por Samper demonstra que existem variadas alternativas a serem experimentadas nesse sentido e a continuidade das investigações é um desafio que fica para as próximas gerações de pesquisadores.

Referências

BRUM, V.; FAGUNDES, C.; MOSSMANN, L. PREVI 1: O Projeto de Esguerra, Sáenz, Samper e Urdaneta. Pelotas: FAUrb/UFPel, 2016.

CARRASCO PÉREZ, G. (1988). La vivienda económica en Le Corbusier. Revista INVI, 3(4), 12-44. Disponível em <http://www.revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/viewArticle/81/580>. Acesso em jun. 2019.

COLQUHOUN, A. **La arquitectura moderna: una historia desapasionada**. Barcelona: Gustavo Gili, 2005.

FRAMPTON, K. **Historia crítica de la arquitectura moderna**. Barcelona: Gustavo Gili, 1993.

GERMÁN SAMPER ARQUITECTO. Disponível em:<https://www.germansamper.com>. Acesso em: 11 mar. 2019.

GIEDION S. The heart of the city: a summing-up. In. TYRWYITT J., SERT J. L., ROGERS E. N. (ed). The heart of the city: toward the humanization of urban life. London: Lund Humphries, 1952, p. 159-163.

13º Seminário

do_co,mo,mo_
brasil

Salvador – BA

7 a 10 de outubro de 2019

HLADKYI, D. Z. O DESENHO NAS CASA JAOL: relações entre arte e técnica em Le Corbusier. In: enanparq, Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, IV, 2016, Porto Alegre. Anais (*online*) [...] Porto Alegre, UFRGS, 2016. Disponível em: <https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/181415>. Acesso em 11 mar. 2019.

MONTANER, J. M. **Después del movimiento moderno: arquitectura de la segunda mitad del siglo XX**. Barcelona: Gustavo Gili, 1993.

MUMFORD, E. P. **The CIAM Discourse on Urbanism, 1928-1960**. Cambridge: The MIT Press, 2002.

O'BYRNE OROZCO, M. C., DAZA, R. The Pilot Plan seen by Germán Samper (entrevista). In O'BYRNE OROZCO, M. C., et. al. (coord.). Le Corbusier en Bogotá: 1947-1951. Precisiones en torno al plan diretor. Vol. 2. Bogotá : Universidad de los Andes, Facultad de Arquitectura y Diseño, Departamento de Arquitectura, Ediciones Uniandes : Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Arquitectura y Diseño, 2010. Disponível em https://www.lecorbusierenbogota.com/downloads/vol2/part_three.pdf. Acesso em 6 jun. 2019.

O'BYRNE OROZCO, M. C.; ÁNGEL SAMPER, M. I. **Casa + casa + casa = ¿ciudad? Germán Samper: una investigación en vivienda**. Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Arquitectura y Diseño, Departamento de Arquitectura, Ediciones Uniandes, 2012.

SAMPER, G. **La evolución de la vivienda**. Bogotá: Escala, 2003.